

FIRMBACKBONE Privacyverklaring

Version mei 2026

Als u [FIRMBACKBONE](#) gebruikt of als uw bedrijf wordt opgenomen in onze datasets, kan het voor ons onder bepaalde omstandigheden noodzakelijk zijn om persoonsgegevens van u te verzamelen en te verwerken. Hieronder leggen we uit welke persoonsgegevens dat zijn, waarom we dat doen, wat er met uw gegevens gebeurt, wat uw rechten zijn en ook wie “[wij](#)” zijn.

Waar gaat FIRMBACKBONE over?

FIRMBACKBONE is een organisch groeiende longitudinale data-infrastructuur met informatie over alle Nederlandse bedrijven en andere wettelijke organisaties ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

FIRMBACKBONE is een initiatief van de Universiteit Utrecht (hoofd aansprakelijk) en de Vrije Universiteit Amsterdam en ontvangt structurele financiering van het Ministerie OCW, via de [SSH-raad](#) (Raad van Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen).

Voor welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

In grote lijnen verwerken wij persoonsgegevens voor twee verschillende doelen: het “vullen” van onze datasets en het verlenen van toegang tot die datasets.

Doel 1: Dataverwerking voor het “vullen” van de datasets en het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek

FIRMBACKBONE ontvangt van verschillende dataleveranciers informatie over bedrijven en andere wettelijke organisaties. Deze gegevens hebben als doel de wetenschap informatie te verstrekken over het landschap van wettelijke organisaties die in Nederland de laatste jaren actief zijn geweest en zijn opgehouden. De gegevens hebben nadrukkelijk niet als doel om gegevens over personen vrij te geven.

Welke categorieën persoonsgegevens kunnen eventueel in de datasets verzameld zijn, en waarom?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat wil zeggen: informatie over een levende persoon van wie je weet wie het is of van wie je dat te weten kunt komen. Wij verwerken de volgende "reguliere" persoonsgegevens:

- Bedrijfsnaam, die mogelijk overeen kan komen met de persoonsnaam
- Adresgegevens van bedrijven, die mogelijk overeen kunnen komen met het privéadres
- Namen van bestuurders kunnen voorkomen in jaarrekeningen
- Persoonsnamen, telefoonnummers, e-mailadressen en adresgegevens die op websites van bedrijven staan.

Hoe komen we aan die persoonsgegevens?

Structureel komen de dataleveringen van de [Kamer van Koophandel](#) (halfjaarlijks) en van [LISA](#) (jaarlijks). Incidentele dataleveringen kunnen ook van elders komen. Daarnaast halen wij gegevens binnen van websites die door het [SIDN](#) geormerkt zijn als bedrijfswebsites (halfjaarlijks).

Persoonsgegevens kunnen binnenkomen door middel van:

- Tekst binnengehaald van websites (alleen platte tekst wordt opgeslagen, we slaan geen beeld, video of audio op). De door ons gebruikte applicatie herkent en filtert persoonsnamen, telefoonnummers en e-mailadressen. Het is echter mogelijk dat deze gegevens niet allemaal 100% correct gefilterd worden.
- Jaarrekeningen worden aangeleverd met veel persoonsgegevens afgeschermd. Het is echter mogelijk dat deze gegevens niet allemaal 100% correct gefilterd worden.
- Dataleveringen van gegevensverstrekkers die per ongeluk meer informatie bevatten dan is overeengekomen.

Wat doen we om de persoonsgegevens te verwijderen of onzichtbaar te maken?

Ons doel is om deze persoonsgegevens op geen enkele wijze te delen. We doen er naar redelijkheid alles aan om te voorkomen dat de gecureerde datasets die beschikbaar zijn voor onderzoekers persoonsgegevens bevatten zoals omschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Om ervoor zorg te dragen dat er geen persoonsgegevens worden verstrekt zijn meerdere maatregelen genomen:

- De inkomende gegevens bevatten op voorhand zo min mogelijk informatie over personen. De inkomende gegevens zijn alleen beschikbaar voor de data-manager van FIRMBACKBONE. In het uitzonderlijke geval dat er NAW-gegevens zijn meegestuurd worden deze direct verwijderd door de data-manager.
- De datasets worden gedeïdentificeerd en bepaalde gegevens worden onzichtbaar gemaakt. Het deïdentificeren van bedrijfsnamen is bedoeld om ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld geen achternamen meer in aanwezig zijn. Daarnaast worden er geen huisnummers en straatnamen vrijgegeven en worden postcodes en datums onzichtbaar gemaakt.
- De datasets zijn alleen beschikbaar in een 'Trusted Secure Environment' voor niet-commerciële onderzoeksdoelen. Alleen [SANE](#), een door FIRMBACKBONE geaccepteerde beveiligde omgeving die de door het CBS onderschreven 'five safes principles' hanteert, kan gebruikt worden voor inzage van de datasets. De data zijn niet downloadbaar en export van resultaten is alleen toegestaan na verificatie van FIRMBACKBONE. De export mag geen informatie bevatten die herleidbaar is tot een wettelijke organisatie – en dus ook niet tot een persoon.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens in de ruwe data (de inkomende data) worden binnen de omgeving van de Universiteit Utrecht bewaard zolang de infrastructuur actief is. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de data-manager van FIRMBACKBONE.

Mogen we deze persoonsgegevens verwerken?

Een van de wettelijke taken die aan de Universiteit Utrecht zijn opgelegd, is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Dit is een taak van algemeen belang. Het faciliteren van onderzoek door de eigen onderzoekers van de universiteit en door andere onderzoekers kan onder deze taak worden geschaard. Het vervullen van een taak van algemeen belang is een van de wettelijke grondslagen die in de AVG worden genoemd voor het verwerken van persoonsgegevens (artikel 6 lid 1 onder e). Mochten we uw persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken, dan kunt u daar, op grond van uw specifieke situatie, [bezwaar tegen maken](#).

Doel 2: Dataverwerking voor informatie over (mogelijke) onderzoeken

Om toegang tot de gegevens te krijgen zal een gebruiker met ons communiceren. Hierbij zal FIRMBACKBONE bepaalde persoonsgegevens opslaan. Er zijn verschillende scenario's (informatie-uitvraag, formele aanvraag, gebruik van datasets) waarin de gevraagde informatie en de duur van opslag variëren.

Welke categorieën persoonsgegevens verzamelen we, en waarom?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat wil zeggen: informatie over een levende persoon van wie je weet wie het is of van wie je dat te weten kunt komen.

Proces	Reguliere persoonsgegevens die we verwerken	Beoogde bewaartermijn
Informatie-uitvraag: contact, onder andere via e-mail, over toegang tot de datasets en mogelijkheden die de datasets bieden	Naam, e-mailadres.	Kort (elk half jaar voeren wij een opschoning van deze gegevens uit)
Formele aanvraag: het volgen van de procedure voor beoordeling	Naam, student/wetenschapper, affiliatie, e-mailadres, omschrijving onderzoeksdoel. Bij studenten vragen we naar het vak waar de aanvraag toe behoort.	Gemiddeld (1-2 jaar)
Gebruik van datasets: Na goedkeuring en toegang	Naam, student/wetenschapper, affiliatie, e-mailadres, welke datasets, welke resultaten van onderzoeken zijn vrijgegeven.	Lang (zonder einddatum*) * <i>benodigd om publicaties te koppelen en omwille van reproduceerbaarheid moet geadministreerd worden welke datasets in welke omgevingen zijn gebruikt</i>

Hoe komen we aan die persoonsgegevens?

De gebruiker is zelf degene die de beschreven persoonsgegevens aanlevert.

Delen we de persoonsgegevens met anderen?

De persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere personen/instanties. Uitzondering hierop zijn gegevens over de gebruikte datasets en vrijgegeven resultaten in het geval dat er een replicatie van het onderzoek plaatsvindt. FIRMBACKBONE zal in zo'n geval eerst proberen met de gebruiker contact op te nemen.

Mogen we deze persoonsgegevens verwerken?

We hebben deze gegevens nodig voor het voorbereiden van een gebruiksovereenkomst (d.w.z. het beantwoorden van vragen) en het uitvoeren van een gebruiksovereenkomst met de gebruiker,

ongeacht de vraag of er voor deze overeenkomst wordt betaald of niet. Zonder deze gegevens kunnen we de gebruiksovereenkomst niet naar behoren voorbereiden en ten uitvoer brengen.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

De Universiteit Utrecht heeft tal van technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen verlies, datadiefstal en onbevoegde toegang. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte.

Worden er persoonsgegevens gebruikt voor automatische besluitvorming of profilering?

Nee.

Worden er persoonsgegevens geëxporteerd naar een land buiten de Europese Economische Ruimte?

Veel landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bieden een lager niveau van bescherming van persoonsgegevens dan landen binnen de EER. Daarom is het voor u belangrijk om te weten of wij van plan zijn persoonsgegevens naar een land buiten de EER te exporteren. Wat dit project betreft zullen wij geen persoonsgegevens exporteren naar een land buiten de EER.

Wat zijn uw rechten als het gaat om onze verwerkingsactiviteiten?

Let op! U kunt de onderstaande rechten alleen uitoefenen als we (nog) kunnen nagaan welke gegevens over u gaan.

Bezwaar maken

Als we uw persoonsgegevens verwerken op basis van het [algemeen belang](#), heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u, op basis van uw specifieke situatie, kunt aangeven dat u niet wilt dat we uw persoonsgegevens verwerken. Dit doet u door contact op te nemen met de [contactpersoon](#) voor het project. Vermeld daarbij de reden(en) waarom u bezwaar maakt tegen de verwerking. Wij zullen uw specifieke rechten en belangen dan afwegen tegen die van het project. Als uw rechten en belangen zwaarder wegen dan de belangen die het project met zich meebrengt, zullen we de verwerking van uw gegevens beëindigen en zullen we uw gegevens wissen.

Overige rechten: inzage, correctie, verwijdering en klachten

Verder heeft u het recht om te weten welke gegevens we van u hebben en voor welk doel we die gegevens gebruiken, en heeft u het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren. Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook het recht om uw gegevens te laten wissen. Neem contact op met de [contactpersoon](#) voor het project.

Ten slotte heeft u het recht om een klacht in te dienen. Dat kan bij de functionaris gegevensbescherming (FG) van de Universiteit Utrecht. U kunt contact met de FG opnemen door een e-mail te sturen naar: fg@uu.nl. Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ga hiervoor naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met firmbackbone@uu.nl.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De verwerkingsverantwoordelijke is de organisatie die het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. Voor dit project is de verwerkingsverantwoordelijke:

Universiteit Utrecht
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht

Uw contactpersoon is: Rutger Schilpzand: firbackbone@uu.nl